

BOLALAR VA YOSHLARNING EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Roziqova Barno Mamatkarimovna

Fag'ona viloyati Oltiariq tumani 1-sonli kasb-hunar maktabi uslubchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirish konsepsiyasi keltirilgan.

Abstract: This article presents the concept of the formation of ecological culture among young people.

Kalit soʻzlar: ekologiya, axlat, atrof-muhitni muhofaza qilish, plastmassa.

Keywords: ecology, garbage, environmental protection, plastic.

Ekologik muammolarni tubdan hal etish zarurati endi shubhasizdir. Atrof-muhit o'zgarishlaridagi salbiy tendentsiyalarni bartaraf etish uchun har bir inson nafaqat milliy va davlat tadbirlarining, balki tabiiy muhitni saqlash va yaxshilashga shaxsiy hissassi muhimligini ham tushunishi kerak. Inson xulq-atvorining asosiy tamoyillari uning tug'ilishidanoq shakllangan. Atrof-muhit, eng avvalo, oila insonning odatlari va xulq-atvor stereotiplarini shakllantiradi. Afsuski, zamonaviy kattalar rus avlodi ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlarning ko'plab elementlarini shakllantirmagan. Umuman olganda, biz kundalik hayotga resurslarni o'lchash asboblari, energiya va resurslardan samarali foydalanish algoritmlarini joriy qilishni endi boshlayapmiz. Shu sababli, ekologik xulq-atvor madaniyatini shakllantirish, ekologik ta'lim va tarbiyani amalga oshirish zarurati tug'iladi. Ekologik madaniyat, ekologik mas'uliyatli xulq-atvor maktabgacha ta'limdan boshlab ta'limning barcha bosqichlarida shakllantirilishi kerak. O'zbekistonda ko'p bosqichli ekologik ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash tizimini shakllantirish maqsadga muvofiq ko'rinadi. Yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ekologik ta'lim dasturi bo'yicha ishlarni amalga oshirish uchun tinglovchilarning quyidagi guruhlari (darajalari) taklif etiladi:

- a) katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar;
- b) kichik maktab o'quvchilari (1-4 sinflar);
- c) o'rta maktab o'quvchilari (5-7 sinflar);
- d) katta maktab o'quvchilari (8-9 sinflar);
- e) maktab bitiruvchilari (10-11-sinflar);
- f) universitetlar va kollejlarda talabalari.

Shu bilan birga, har bir keyingi yosh guruhi oldingi yoshdagi bolalar uchun treninglar o'tkazadi. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilari tayyorgarlik (bitiruv) guruhining bog'cha tarbiyalanuvchilari oldida, universitet talabalari esa o'rta maktabning 10 va 11-sinf o'quvchilari oldida spektakl tayyorlaydilar. Bunday tizim bir qator afzalliklarga ega:

1) katta yoshdagi o'rtoqlardan olingan ma'lumotlar bolalar va o'smirlar tomonidan kattalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda yaxshiroq eslab qolinadi va idrok etiladi, chunki u ushbu yoshdagi odamlar uchun oddiy, tushunarli darajada taqdim etiladi, mashg'ulotlar "tengdoshga - tengdosh" tamoyiliga muvofiq amalga oshiriladi.

2) nutqlarni tayyorlashda siz ko'p ma'lumotlarni o'rganishingiz, uning mazmuni va ta'lim yo'nalishini tushunishingiz va his qilishingiz kerak. Shu sababli, o'z-o'zini tarbiyalash ham sodir bo'ladi, ma'ruzachi ham bilim oladi, ekologik jihatdan sog'lom odatlarni shakllantiradi, atrof-muhitga munosabat madaniyatini o'zgartiradi. Taklif etilayotgan ekologik tarbiya va ta'lim dasturi mintaqaning yosh xususiyatlarini, milliy va hududiy xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerak. Ushbu dasturning asosiy natijasi - mazmunli ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlar, kundalik hayotda yaxshi odatlarga ega bo'lishdir. Misol tariqasida, tegishli yosh guruhlari uchun o'quv rejasiga kiritilishi mumkin bo'lgan asosiy savollar: katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar: axlatni tashlamang, daraxtlarni sindirmang, behuda gullarni, novdalarni uzmay; suvni oxirigacha o'chiring, ota-onalar bilan birgalikda keraksiz o'yinchoqlarni ularga muhtoj bo'lganlarga bering, keraksiz o'yinchoqlarni sotib olmang (so'ramang);

kichik maktab o'quvchilari (1-4 sinflar): tishlarini yuvishda suvni o'chiring, o'yinchoqlar, kiyim-kechak va uy-ro'zg'or buyumlarini isrof qilmang; o'rta maktab o'quvchilari (5-7 sinflar): chernoviklardan foydalaning, qog'ozni saqlang, chiroqlarni o'chiring va ortiqcha yorug'likdan foydalanmang; Katta maktab o'quvchilari (8-9-sinflar): hayvonot dunyosiga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish, chiqindilarni saralash va qayta ishlash uchun maksimal miqdorda chiqindilarni topshirish, mas'uliyatli iste'mol qilishni shakllantirish, narsa va mahsulotlarni ortiqcha iste'mol qilishni istisno qiling; maktab bitiruvchilari (10-11-sinflar): mas'uliyatli xarid qilish, kerakmas va qo'shimcha sotib olmang, iloji boricha plastik iste'molini kamaytiring, atrof-muhit xulq-atvorini, shu jumladan tengdoshlar va kattalar orasida targ'ib qiling; gadjetlardan optimal foydalaning. Taklif etilayotgan dastur aholining katta qismini ekologik madaniyatni shakllantirishga jalb qilish imkonini beradi, bu esa kelajakda resurslarni sezilarli darajada tejash, atrof-muhitga ekologik yukni kamaytirish shaklida ekologik ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Shahar atrof-muhit ekologiyasi: darslik. nafaqa / A.A. Chelnokov, L.F. Yushchenko, E.E. Grigorieva [va boshqalar.]; jami ostida ed. K.F. Saevich. - Minsk: Oliy maktab, 2015. - 368 p.
2. Jennings, V.; Floyd, M.F.; Shanahan, D.; Coutts, C.; Sinykin, A. Emerging issues in urban ecology: implications for research, social justice, human health, and well-being [Электронный ресурс] // Scientific Journal, 2017 - URL: <https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/54290> (дата обращения 15.05.2022)